

Análisis territorial de la movilidad del taxi desde un enfoque de sostenibilidad y accesibilidad peatonal

Territorial analysis of taxi mobility from a sustainability and pedestrian accessibility perspective

Francisco J. Ortiz-Zamora, Manuel D. Marín-Granados, Enrique Navarrete-de Gálvez y Elidia Beatriz Blázquez-Parra
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (España)

DOI: <https://doi.org/10.6036/10483>

1. INTRODUCCIÓN

Los cambios demográficos que a nivel global se han venido produciendo y que se producirán en los próximos años, traen como consecuencia un aumento importante de la densidad de población en entornos urbanos. Este crecimiento supondrá un incremento del tráfico rodado en los mismos, uno de los principales responsables de emisiones contaminantes en estas áreas [1]. Estas circunstancias hacen de la organización y gestión de la movilidad cuestiones claves para el logro de unas infraestructuras de movilidad sostenible.

Cualquier proyecto que apueste por la sostenibilidad deberá considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se fundamentan las directrices de la Agenda 2030, entre cuyas propuestas se encuentran las referentes a disminución de emisiones contaminantes en el ámbito urbano y especialmente en los casos urbanos los propuestos por la ONU-Habitat.

En el caso de las ciudades denominadas medianas [2], donde su expansión y crecimiento sitúa a muchas en un ciclo de proceso metropolitano que integrará a los municipios colindantes situados en su entorno [3], la búsqueda de los objetivos propuestos, apoyándolos en estudios previos de movilidad representa una oportunidad para la adopción de medidas que permitan optimizar los servicios públicos de transporte acorde a dicha expansión, con una consecuente reducción de emisiones asociadas.

En estos momentos donde la sostenibilidad es un aspecto clave, nuestro futuro depende de que lo que hacemos sea sostenible (Agenda 2030 y ONU-Habitat). En el

entorno urbano uno de los elementos que tienen mayor impacto medioambiental es la movilidad, entendida como el desplazamiento físico de las personas y las mercancías para superar la separación espacial de las actividades. Hay autores que relacionan la accesibilidad con la proximidad espacial y los usos del suelo [4]. La proximidad espacial/uso del suelo representa cómo están distribuidas en el tiempo y el espacio las actividades que hacen necesarios los desplazamientos. El sistema de transporte/conectividad física es el que proporciona por una parte la infraestructura multimodal para posibilitar esa movilidad y al mismo tiempo determina la conectividad física del territorio y en función de ella, la accesibilidad a las actividades. Lo que es importante es la combinación de esas proximidades espaciales con esa conectividad física, que es lo que da lugar a la estructura espacial urbana o forma urbana [5]. Hacer sostenible la movilidad en términos de las interacciones entre la estructura de transporte, la conectividad

del territorio, la accesibilidad y sus dependencias con la forma urbana, etc. pasa por el análisis de los sistemas de transporte, es decir, entender cuáles son los patrones de comportamiento del sistema transporte/uso del suelo y de los usuarios que lo utilizan (véase Figura 1).

Mientras el modelo tradicional de gestión de la movilidad utiliza un aparato analítico y de planificación, basado fundamentalmente en encuestas, que está desfasado técnicamente, la utilización masiva de las nuevas tecnologías móviles (smartphones, seguimiento de dispositivos GPS, etc.) proporciona ingentes cantidades de datos que permiten un análisis de la movilidad dirigido por los datos. La investigación se centra en los datos que se recogen de los dispositivos GPS instalados en los taxis para analizar y entender esa movilidad y la posibilidad de generar información a partir de ellos teniendo en cuenta los patrones de movilidad del taxi [6].

El objetivo general de este trabajo es analizar la movilidad en el contexto de una ciudad mediana, es decir el dato y su integración en los modelos de movilidad para obtener nuevos enfoques en la planificación para la gestión de la movilidad urbana y hacerla más sostenible. La investigación en concreto se basa en el estudio territorial del taxi y su relación espacial

Figura 1. Esquema del Sistema de Triple Acceso a las actividades (Fuente: adaptado y ampliado de Lyons, G. 2016)

Figura 2. Mapa de calor de los registros GPS taxi y paradas modos de transporte público en el área urbana del Municipio de Málaga. (Fuente: elaboración propia)

Variables	Media	Desviación Estandar (SD)	Valor Máximo	Valor Mínimo
Taxis en laborables por barrio	8555	17036	151818	25
Taxis en festivos por barrio	2740	6056	60350	4
Accesibilidad peatonal al bus por barrio	2443	2296	18073	37
Accesibilidad peatonal a la calzada por barrio	1745	1778	14891	19
Accesibilidad peatonal al metro por barrio	17734	7742	29323	6926
Densidad de población de cada barrio	197	154	933	51
Número de nodos por barrio	28	32	299	0

Tabla 1. Descripción variables estadísticas

con los potenciales usuarios que utilizan otros modos de transporte público.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Este artículo aplica el método del ajuste por regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para relacionar la movilidad del taxi en función de variables de población e infraestructura vial con relación a los modos de transporte público disponibles para una ciudad de tipo mediano. En esta investigación, para mostrar y analizar los posicionamientos GPS de los vehículos taxi, se utiliza un sistema de información geográfica (SIG), pues este permite la resolución de problemas complejos de planificación y gestión territorial.

La base de datos con los registros GPS (waypoints) de los vehículos taxi durante la semana desde el 16 al 22 de octubre de 2017 fueron proporcionados por AUMAT, la asociación mayoritaria del servicio de taxi en la ciudad de Málaga y que agrupa aproximadamente al 65% de la flota de vehículos. El conjunto de datos incluye los viajes no solo en el término municipal de Málaga, sino también de los municipios colindantes situados en su entorno por los que también realizan servicios. La captura

de información se realiza de forma continua en el tiempo con registros con un intervalo promedio de 10 seg., y cada registro incluye un identificador del vehículo taxi, su velocidad, fecha y latitud y longitud. El número total de posicionamientos está constituido por 4.845.526 registros GPS, aunque 754.323 de los mismos no se han ubicado, fundamentalmente porque estaban fuera del área de estudio y han sido excluidos del análisis. Los datos se han agregado en dos muestras independientes, una para días laborables, de lunes a viernes, y otra para días festivos, sábado y domingo. El tamaño de la muestra para los días laborables representa el 75,75 % frente al 24,25 % de los días festivos. La Figura 2 muestra el mapa de calor de los registros GPS del taxi junto a la ubicación de las paradas de los modos de transporte público distribuidos por barrio en el área del Municipio de Málaga.

Para relacionar la movilidad del taxi con las características de la ciudad de tipo mediana [7] de nuestro ejemplo se utilizaron datos procedentes de distintas fuentes de Datos Abiertos existentes en la administración local y autonómica. El término municipal de Málaga tiene una extensión de 398,25 Km² y presenta una

topografía accidentada fundamentalmente en la zona Este que condiciona la forma y superficie del área urbana. A nivel de gestión administrativa el municipio se divide en 11 distritos y 417 barrios y contaba con una población de 569.002 habitantes en el año 2017 según datos del padrón municipal. La unidad territorial que se tomará como referencia para zonificar el área de estudio será el barrio. El criterio de exclusión para los barrios ha sido de una densidad de población mínima de 50 habitantes por hectárea [8], y solo se considerarán para este trabajo aquellos barrios que cumplan dicha condición. La muestra de zonas seleccionada para el análisis la forman 231 barrios.

Para medir la accesibilidad peatonal al sistema de transporte público se recopilaron las paradas de autobús, estaciones de metro y calzada de la red viaria ubicadas dentro del área urbana. Se han establecido unas áreas de influencia de 300 m para las paradas de autobús [9], 500 m para las estaciones de metro [9] y 25 m para la calzada. Estas zonas de influencia permiten medir la accesibilidad peatonal a dichos servicios.

La Tabla 1 describe las variables principales utilizadas en este estudio.

Los Taxis en laborables por barrio, se corresponde con el número de posicionamientos de taxis agrupados en días laborables agrupados por barrio (M=8555, SD=17036), los Taxis en festivos por barrio, se corresponde con el número de posicionamientos de taxis agrupados en días festivos agrupados por barrio (M=2740, SD=6056), la Accesibilidad peatonal al bus por barrio, se corresponde con el número de posibles usuarios del autobús, según proximidad de 300 m a las paradas agrupados por barrio (M=2443, SD=2296), la Accesibilidad peatonal a la calzada por barrio, se corresponde con el número de posibles usuarios taxi, según proximidad de 25 m a la calzada agrupados por barrio (M=1745, SD=1778), la Accesibilidad peatonal al metro por barrio, se corresponde con el número de posibles usuarios del metro, según proximidad de 500 m a las estaciones agrupados por barrio (M=17734, SD=7742), la Densidad de población de cada barrio, se corresponde con el número de barrios con una densidad mínima por barrio de 50 habitantes por hectárea (M=197, SD=154) y el Número de nodos por barrio, se corresponde con el número de intersecciones de la red viaria agrupadas por barrio (M=28, SD=32).

El enfoque metodológico que se propone en este estudio se describe en el esquema de operaciones de la Figura 3.

Figura 3. Diagrama de operaciones espaciales desarrollado en el SIG (Fuente: elaboración propia)

3. RESULTADOS

La movilidad del taxi se explica por las variables incluidas en la Tabla 1. Para ello se desarrollan dos modelos de ajuste por regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para relacionar la movilidad del taxi con los otros modos de transporte, tanto en laborable como en festivo, medida a partir de la unidad territorial de barrio. Los resultados se resumen en la Tabla 2. Los modelos presentan una correlación del 99.6% con una significación de .001 para el posicionamiento en laborables y una correlación del 97.5% con una significación de .013 para el posicionamiento en festivos.

4. DISCUSIÓN

Para días laborables la regresión multivariante resultante ha sido (1).

$$\text{Taxis en laborables por barrios} = 37171,054 + 3,340 \cdot b + 4,015 \cdot c - 1,591 \cdot m - 12,371 \cdot d - 386,111 \cdot n \quad (1)$$

Donde "Taxis en laborables por barrios" es el número de posicionamientos de los vehículos taxi sobre la red vial, "b" representa el número de potenciales pasajeros del autobús en términos de accesibilidad peatonal dentro de una zona de influencia de 300 m a las paradas, "c" indica el número de potenciales pasajeros (usuarios) del servicio de taxi en términos de demanda de tránsito para una zona de influencia de 25 m sobre el eje viario, "m" recoge el número de potenciales pasajeros del metro en términos de accesibilidad peatonal dentro de una zona de influencia de 500 m a las estaciones, "d" indica la densidad

de población establecida en términos de condición mínima para considerar un barrio, y "n" señala la cantidad de nodos por barrio en términos de conectividad de la red viaria.

Por tales datos estimamos que la regresión multivariante de la movilidad del taxi en jornada laboral está positivamente relacionada con la accesibilidad a otros medios de transporte público. Encontramos que todas las variables explicativas fueron estadísticamente significativas ($p < .001$) incluso para la densidad de población ($p < .05$) y por tanto aceptamos la hipótesis de relación multivariante entre movilidad del taxi en días laborables y la accesibilidad al transporte público. El valor de R^2 fue de .996 indicando que la totalidad de la variabilidad de la movilidad del taxi en jornada laboral es explicada por la accesibilidad a otros modos de transporte.

En el análisis que se ha hecho teniendo en cuenta la movilidad del taxi en días laborables, la accesibilidad peatonal al autobús y a la calzada tienen efectos positivos. Por el contrario, no tienen efecto positivo la accesibilidad al metro y la densidad de población de cada barrio. El número de nodos tiene efectos negativos sobre la circulación del taxi. Esto coincide con investigaciones realizadas en las que se compara las dimensiones de diseño y densidad del entorno construido con el tránsito de peatones y medios de transporte [10].

Para días festivos la regresión multivariante resultante ha sido (2).

$$\text{Taxis en festivos por barrios} = 9306,535 + 0,777 \cdot b + 1,121 \cdot c - 0,384 \cdot m - 87,731 \cdot n \quad (2)$$

Taxis en laborables por barrio	Coefficientes	SD	Taxis en festivos por barrio	Coefficientes	SD
Accesibilidad peatonal al bus por barrio (BUS1)	3,340***	0,367	Accesibilidad peatonal al bus por barrio (BUS2)	0,777**	0,243
Accesibilidad peatonal a la calzada por barrio (CALZADA1)	4,015***	0,417	Accesibilidad peatonal a la calzada por barrio (CALZADA2)	1,121**	0,276
Accesibilidad peatonal al metro por barrio (METRO1)	-1,591***	0,090	Accesibilidad peatonal al metro por barrio (METRO2)	-0,384***	0,060
Densidad de población de cada barrio (DENSIDAD1)	-12,371**	2,859	Densidad de población de cada barrio (DENSIDAD2)	-3,986	1,891
Número de nodos por barrio (NODOS1)	-386,111***	47,074	Número de nodos por barrio (NODOS2)	-87,731*	31,136
Constante	37157,054***	1719,343	Constante	9306,535***	1137,210
$R_1^2 = 0,996$			$R_2^2 = 0,975$		

Tabla 2. Resultados análisis regresión para días laborables y festivos.

* Representación estadística significativa al 90%
 ** Representación estadística significativa al 95%
 *** Representación estadística significativa al 99%

Donde "Taxis en festivos por barrios" es el número de posicionamientos de los vehículos taxi sobre la red vial, "b" representa el número de potenciales pasajeros del autobús en términos de accesibilidad peatonal dentro de una zona de influencia de 300 m a las paradas, "c" indica el número de potenciales pasajeros (usuarios) del servicio de taxi en términos de demanda de tránsito para una zona de influencia de 25 m sobre el eje viario, "m" recoge el número de potenciales pasajeros del metro en términos de accesibilidad peatonal dentro de una zona de influencia de 500 m a las estaciones y "n" señala la cantidad de nodos por barrio en términos de conectividad de la red viaria.

Por tales datos estimamos que la regresión multivariante de la movilidad del taxi en jornada festiva está positivamente relacionada con la accesibilidad a otros medios de transporte público. En este caso la variable explicativa estadísticamente más significativa fue la accesibilidad al metro ($p < .001$), mostrando las variables de accesibilidad al autobús y a la calzada menor significación ($p < .05$), resultando más baja para el número de nodos ($p < .1$), e incluso no mostró significación la variable densidad de población. Para los días festivos los modelos presentan coeficientes de determinación más bajos lo que implica que la movilidad del taxi no está tan ligada a la oferta de transporte público. El valor de R^2 fue de .975 indicando también que la variabilidad de la movilidad del taxi en jornada festiva es explicada por la accesibilidad a otros modos de transporte.

En el análisis que se ha hecho teniendo en cuenta la movilidad del taxi en días festivos, la accesibilidad peatonal al autobús y a la calzada tienen efectos positivos. Por el contrario, no tienen efecto positivo la accesibilidad al metro. El número de nodos tiene también efectos negativos sobre la circulación del taxi, al igual que para los días laborables.

5. CONCLUSIONES

La sociedad continuará con los mismos patrones de movilidad, pero lo hará de forma diferente, cambiará los vehículos con tecnología convencional por otros que sean eléctricos y conectados, pero seguirá teniendo las mismas necesidades de movilidad para acceder a la realización de actividades. A diferencia de otros modos de transporte, el servicio de taxi no está suficientemente estudiado, probablemente a consecuencia de la falta de datos precisos sobre sus patrones de movilidad y no se incluye habitualmente en los estu-

dios y modelos de transporte a pesar de su importancia sobre el conjunto de la movilidad. El transporte en taxi adquiere relevancia en el modelo global de transporte y reclama su inclusión en los estudios.

Los hallazgos de este trabajo podrían ayudar a los gestores de transporte y a los responsables públicos a comprender mejor los servicios de transporte bajo demanda como es el taxi, e incorporar a los otros modos emergentes de transporte a demanda tales como las VTC (Uber, Cabify) y el car-sharing como formas de transporte público para el desarrollo de modelos de transporte multimodales que abarquen a todos los sistemas de transporte (Movilidad como Servicio o MaaS) como son el transporte público, el transporte privado y la micromovilidad para que sirvan de entrenamiento a los sistemas de inteligencia artificial que ensayan la movilidad del Vehículo Autónomo Conectado y que representa el futuro de los servicios de transporte bajo demanda.

Así mismo los patrones espaciales de movilidad del taxi desarrollados a partir del modelo propuesto, pueden contribuir a optimizar la toma de decisiones por parte de las entidades públicas, en referencia a las distintas modalidades de transporte, como pueden ser la disposición o eliminación de paradas de metro y autobús, la reordenación de las paradas de taxi, para que las rutas sean más eficientes, localización de las ubicaciones más idóneas para los puntos de recarga para taxis eléctricos, eliminación o creación de nuevos trayectos o líneas de transporte; todas ellas medidas encaminadas a cubrir las necesidades de transporte con el menor número de recursos.

Por otra parte, el modelo desarrollado podría ser exportado para la ayuda al estudio de la movilidad del taxi en relación a otros modos de transporte, para ciudades medianas, como ha sido nuestro caso de estudio.

REFERENCIAS

- [1] Nocera, S., & Cavallaro, F. (2011). Policy effectiveness for containing CO2 emissions in transportation. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 20, 703-713. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.08.078>
- [2] Ganau, J.; Vilagrasa, J. (2003). Ciudades medias en España: posición en la red urbana y procesos urbanos recientes. núm. 3 de la Colección Mediterráneo Económico: "Ciudades, arquitectura y espacio urbano". Coordinado por Horacio Capel. ISBN: 84-95531-12-7. Edita: Caja Rural Intermediterránea, Sdad. Coop. Cdto - Producido por: Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar.
- [3] Marmolejo Duarte, C. R., Ruiz, N. E., & Tornés Fernández, M. (2015). ¿Cuán policéntricas

son nuestras ciudades? Un análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. *Ciudad y territorio*, 47(186), 679-700. <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76439>

- [4] Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. (2016). *The Geography of Transport Systems* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315618159>
- [5] Lyons, G.; Davidson, C. (2016). Guidance for transport planning and policymaking in the face of an uncertain future. *Transportation Research Part A* 88, 104-116. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.03.012>
- [6] Ma, Z., Urbaneck, M., Pardo, M. A., Chow, J. Y., & Lai, X. (2017). Spatial welfare effects of shared taxi operating policies for first mile airport access. *International Journal of Transportation Science and Technology*, 6(4), 301-315. <https://doi.org/10.1016/j.ijst.2017.07.001>
- [7] Marín Cots, P. (2012). CAT-MED Modelos urbanos sostenibles. Metodología de trabajo y resultados. OMAU/Instituto del Mediterráneo. https://www.oma-malaga.com/agendaurbana/subidas/archivos/arc_125.pdf
- [8] García, F. (2016). Compacidad y densidad de las ciudades españolas. *EURE (Santiago)*, 42(127), 5-27. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612016000300001>
- [9] Rueda, S. (2012). Guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Madrid: Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento.
- [10] Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation research part D: Transport and environment*, 2(3), 199-219. [https://doi.org/10.1016/S1361-9209\(97\)00009-6](https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6)